

Ministry of Ecology,
Environmental Protection
and Climate Change of the
Republic of Uzbekistan

Central Asian University
of Environmental and
Climate Change Studies
(Green University)

Research Institute of
Environment and Nature
Conservation Technologies

SuperMap Software Co. Ltd.

International Union for
Conservation of Nature

ATROF-MUHIT MUAMMOLARINI HAL QILISHDA TABIATGA ASOSLANGAN YECHIMLAR

NATURE-BASED SOLUTIONS TO ENVIRONMENTAL PROBLEMS

ПРИРОДООРИЕНТИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLAR TO'PLAMI

2024-YIL 28-29-NOYABR

“ATROF-MUHIT MUAMMOLARINI HAL QILISHDA TABIATGA ASOSLANGAN
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMY-AMALY ANJUMAN TO‘PLAMI
28-29-NOYABR, 2024-YIL | ECOILM.UZ

EKOLOGIYA, ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH VA IQLIM O‘ZGARISHI
VAZIRILIGI

MARKAZIY OSIYO ATROF-MUHIT VA IQLIM O‘ZGARISHINI O‘RGANISH
UNIVERSITETI (GREEN UNIVERSITY)

ATROF-MUHIT VA TABIATNI MUHOFAZA QILISH TEXNOLOGIYALARI
ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI

“ATROF-MUHIT MUAMMOLARINI HAL QILISHDA
TABIATGA ASOSLANGAN YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMY-AMALY ANJUMAN
MATERIALLAR TO‘PLAMI

2024-yil 28-29-noyabr

Toshkent – 2024

**«Atrof-muhit muammolarini hal qilishda tabiatga asoslangan yechimlar»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Maqolalar va tezislar
to‘plami. –T.: 2024. 1065 b.**

TAHRIR HAY’ATI A’ZOLARI:

Jusipbek Kazbekov	Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vaziri o‘rinbosari, rais
Jasur Salixov	Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o‘zgarishini o‘rganish universiteti (Green University) rektori, rais o‘rinbosari
Salimjan Buriyev	Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha o‘rinbosari, rais o‘rinbosari
Saitkul Arabov	O‘rmon xo‘jaligi ilmiy tadqiqot instituti direktori v.v.b., a‘zo
Xamza Aminov	Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti direktor o‘rinbosari, a‘zo
Endir Daulatov	Toshkent gidrometeorologiya texnikumi direktori, a‘zo
Sayidjaxon Xasanov	Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Yashil o‘shir va iqlim o‘zgarishi bo‘limi boshlig‘i, a‘zo
Obidjon Ergashev	Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Ekologik ta‘lim va targ‘ibot bo‘limi boshlig‘i, a‘zo
Ulug‘bek Mamajonov	Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Ekologik ta‘lim va targ‘ibot bo‘limi laboranti, a‘zo
Nuriddin Samatov	Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Yer resurslarini muhofaza qilish laboratoriyasi laboranti, a‘zo
Diyora Turaxodjayeva	Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Ekologik ta‘lim va targ‘ibot bo‘limi laboranti, a‘zo

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA EKOLOGIK XARITALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Akaboyev Ismatulla Ziyadulla o‘g‘li
Namangan davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada atrof muhitni muhofaza qilishda kartalashtirish metodidan foydalanishning ahamiyati, ekologik xaritalarning yaratilishi, ekologik xaritalarni turlari va ularni tuzish metodologiyasi kabi masalalar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Tabiat, atrof-muhit, xaritalashtirish, kartografik metod, ekologik xaritalar, ekologik xaritalashtirish.

Аннотация: В данной статье анализируются такие вопросы, как значение использования картографического метода в охране окружающей среды, создание экологических карт, виды экологических карт и методология их создания.

Ключевые слова: Природа, окружающая среда, картографирование, картографический метод, экологические карты, экологическое картографирование.

Abstract: This article analyses issues such as the importance of using the mapping method in Environmental Protection, the creation of ecological maps, types of ecological maps, and the methodology for their compilation.

Keywords: Nature, Environment, Mapping, cartographic method, ecological maps, ecological mapping.

Kirish. Bizga tarixdan ma’lumki miloddan avvalgi ko‘p ming yilliklar davomida odamlar o‘zlari yashab turgan atrof muhitni tasvirlay boshlagan. Ushbu dastlabki kartografik tasvirlar ko‘chmanchi xalqlar yashash joylari va ularga olib boruvchi yo‘llarni, muvaffaqiyatli ovlash mumkin bo‘lgan hududlarni va daryolarning kechib o‘tish uchun eng qulay bo‘lgan joylarini ko‘rsatishga xizmat qilgan. Qadimgi dunyoda savdo va navigatsiya rivojlana boshlaganida, xaritalarni chizish san’ati katta rivojlanishga erishdi hamda turli mavzulardagi xaritalar yaratila boshlandi. Jumladan, insoniyatning tabiat va atrof muhit bilan bo‘lgan munosibatlari tobora rivojlanib borishi uning ta’sir hududlari va darajalarini aks ettirish zaruriyatini tug‘diradi hamda xaritalashtirishda yangi bo‘lgan yo‘nalish, ekologik xaritalashtirishga ehtiyoj tug‘iladi. Vaqt o‘tishi bilan xaritalarni bunday turiga talab doimiy ortib bormoqda. Hatto oliy ta’lim muassasalarida “Ekologik xaritalashtirish” nomi bilan alohida fan sifatida ham o‘qitilmoqda.

Bu kabi masalalar O‘zbekistonda ham davlat siyosati darajasida dolzarb ahamiyatga ega. Zero, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2019 yilning 30 oktyabr sanasida qabul qilingan “2030 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish Kontsepsiyasi” da ham bu borada qilinishi lozim bo‘lgan ustuvor vazifalar belgilangan. Jumaladan, Ekologik muammolarni hal etish yo‘llari nomli beshinchi bobida «... atrof muhitning holati va yuz berishi mumkin bo‘lgan ekologik tahdidlar to‘g‘risidagi axborotning ochiqligi va shaffofligini ta’minlash maqsadida respublikaning elektron ekologik xaritasini yaratish»[1] bandini keltirish mumkin.

Tadqiqot uslublari. Maqolada atrof muhitni muxofaza qilishda ekologik xaritalardan foydalanishni boshqa yondashuvlardan afzallik tomonlari taqqoslash usuli yordamida o‘rganilgan. Shu bilan birga bunday tadqiqotlarda xaritalashtirish usulining ahamiyati tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Zamonaviy ekologik muammolar, jumladan iqlim o‘zgarishi, tuproq degradatsiyasi, suv resurslarining ifloslanishi va biologik xilma-xillikning yo‘qolishi kabilar ilmiy asoslangan hamda har tomonlama puxta o‘ylangan choralar ko‘rishni talab qiladi. Atrof-muhitni muhofaza qilish global ustuvor vazifaga aylandi va bu jarayonda texnologiyalar va innovatsiyalar asosiy rol o‘ynaydi. Ekologik xaritalar tabiat resurslarini monitoring qilish, tahlil qilish va boshqarish uchun kuchli vositadir. Ular murakkab ekologik ma’lumotlarni vizualizatsiya qilib, ularning tahlil va qo‘llanilishini osonlashtiradi.

Bugungi kunda tuzilayotgan ekologik xaritalar GAT (geografik axborot tizimlari) va masofaviy zondlash texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan bo‘lib, ular ekotizimlarning real vaqtdagi holati to‘g‘risida dolzarb ma’lumotlarni olish, muammoli hududlarni aniqlash va ularni hal qilish strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi [2].

Ekologik xaritalash asosan davlat, mintaqaviy va mahalliy darajadagi tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan dastur va loyihalarni ta’minlash hamda qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Har qanday tabiatni muhofaza qilish faoliyati muayyan hududlar doirasida amalga oshiriladi. Shuning uchun atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarini rejalashtirish, amalga oshirish va natijalarini monitoring qilish hududning turli qismlaridagi ekologik vaziyat va uning dinamikasi to‘g‘risida obyektiv ma’lumotlarni talab qiladi. Bu esa, ma’lumotlarni taqdim etishning kartografik shaklidan foydalanish eng qulay ekanligini ko‘rsatadi.

Ekologik ma’lumotlar kelib chiqishi va mazmuni jihatidan xilma-xil bo‘lib, rasmiy va norasmiy manbalardan olinadi, shuningdek, turli usullar yordamida olib borilgan tadqiqotlar natijasida yig‘iladi. Bu ma’lumotlarga masofadan zondlash materiallari, ifloslantiruvchi moddalar

tarkibining sifat va miqdoriy xususiyatlari, ularning atrof-muhitga tushish hajmi va sharoitlari bo‘yicha statistik ma‘lumotlar, ifloslanishning o‘lchangan darajalari va tarkibining hududiy va vaqtinchalik dinamikasi, aholi salomatligi, o‘simlik qoplami va hayvonot dunyosining holati haqidagi ma‘lumotlar va boshqa ko‘plab ma‘lumotlar kiradi. Ko‘pincha, bunday turlicha ma‘lumotlarni birlashtiradigan yagona omil – ularning ma‘lum bir hududga tegishli ekanligidir. Shuning uchun, atrof-muhitni muhofaza qilishning 1960–1970-yillarda boshlangan zamonaviy bosqichida ekologik axborotni tahlil qilishning universal usuli sifatida ekologik kartografiya rivojlanishi muhim hodisalardan biri bo‘ldi.

Ekologik xaritalashtirish yordamida insoniyat va boshqa biologik turlarning holati, o‘zaro tasiri to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘plash, tahlil qilish va kartografik jihatdan turli usullar yordamida taqdim etish hamda o‘sha joyning ekologik vaziyatiga baho berish mumkin.

Bugungi kunda hududlarni ekologik xaritalashtirishdan ko‘zlangan asosiy maqsad ularning ekologik vaziyati va uning dinamikasini tahlil qilish, ya‘ni, inson salomatligi va ekotizimlar holatiga ta‘sir qiluvchi atrof-muhit omillarining fazoviy va vaqtinchalik o‘zgaruvchanligini aniqlashdan iboratdir. Ushbu maqsadga erishish uchun juda xilma-xil, ko‘pincha taqqoslash qiyin bo‘lgan atrof-muhitni inson omili ta‘sirida o‘zgarishi haqidagi ma‘lumotlarni to‘plash, tahlil qilish, baholash, birlashtirish, ularni hududiy jihatdan tahlil qilish hamda geografik jihatdan qay darajada o‘zgarganlik (asl holiga nisbatan) darajasini eng to‘g‘ri kartografik tasvirini yaratish kabi muhim vazifalarni o‘z oldiga qo‘yadi.

Insoniyatning bugungi kunda faol tarzda sanoat faoliyati bilan shug‘ullanib borishi murakkablashib borayotgan ekologik vaziyat sharoitida bizni tabiiy muhitni kuzatishning tobora ilg‘or usullarini izlashga majbur qiladi. Insonning atrof-muhitning ekologik holatini boshqarishga bo‘lgan ehtiyoji mavzuli kartografiyaning yangi asosiy yo‘nalishi - atrof-muhit xaritasini ishlab chiqishga olib keldi. Ekologik xaritalarning mavzuli tarkibining xilma-xilligi ularni amalda qo‘llash sohasi (biologik, geologik, tibbiyot, ijtimoiy fanlar va boshqalarda) bilan bog‘liq. Ekologik xaritalashtirish uchun o‘zgarishga uchrarayotgan obyektlar qiziqish uyg‘otadi, ular uchun atrof-muhitning o‘rni Yerning geografik qobig‘i - murakkab ko‘pkomponentli tizim bo‘lib, uning har bir tarkibiy qismi boshqa barcha komponentlarning shakli va holatini belgilovchi omil hisoblanadi, chunki ularning barchasi bir-biriga bog‘liq va bir-biriga o‘zaro ta‘sir qiladi. Shuning uchun tartibga solinadigan tabiatni boshqarish muammolarini hal qilish uchun tabiiy muhitni grafik modellashtirishning asosiy vositalaridan biri bu ekologik xaritalashtirishdir.

Bu kabi xaritalar o‘zida antropogen ta‘sir natijasida tabiiy muhitning hozirgi holati haqidagi ma‘lumotlarni mujassamlashtiradi va uning intensivlik darajasini ko‘rsatadi [3].

Hozirgi vaqtda geografik – ekologik xaritalarni tuzish metodologiyasi va prinsiplarida hanuzgacha to‘liq izchillik mavjud emas, buning asosida atrof-muhit holatini tahlil qilish mumkin, bu esa ushbu xaritalar tarkibining izchilligi bilan bog‘liq. Xarita tuzuvchilar nafaqat ma‘lum bir obyektning xususiyatlariga, balki obyekt (yoki obyektlar) va atrof-muhit o‘rtasidagi munosabatlarga e‘tibor berishga majbur.

Yer yuzida sodir bo‘ladigan har qanday jarayonlar atrof-muhitning turli elementlarining o‘zaro ta‘sirlari majmuasi sifatida ifodalanishi mumkin, shuning uchun eng aniq va batafsil kuzatish bu bir vaqtning o‘zida parametrlarning ko‘pligini kuzatishdir. Bunday imkoniyatni bir xaritada bir vaqtning o‘zida bir nechta parametrlarni aks ettirish imkoniyatiga ega bo‘lgan atrof-muhit xaritasi beradi. Ushbu jarayondagi qiyinchilik shundaki, barcha mumkin bo‘lgan ekologik ma‘lumotlar asosida tanlangan, eng to‘g‘ri xaritalashtirish tizimlarini topishdir.

Atrof-muhit xaritasini yaratishning asosiy farqi shundaki, uning rivojlanishi faqat o‘zining tarmoq doirasi bilan chegaralanib qolmasdan, balki atrof-muhitga oid elementlarni ikkala bog‘liq turli mavzuli yo‘nalishlarda va atrof-muhit sohasiga turli mavzular kiritilishida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, ekologik xaritalashtirish so‘nggi 70 yil ichida, atrof-muhitning jiddiy tanazzulga uchrashi xavfi aniq bo‘lgan paytda dolzarb bo‘lib qoldi.

Atrof-muhit xaritasini bir-biriga bog‘liq bo‘lgan bir necha qismlarga bo‘lish mumkin. Atrof-muhit xaritasini yaratishning asosiy qismlaridan biri bu masofadan zondlash, statistik va dala tadqiqotlari kabi turli manbalardan ma‘lumotlarni yig‘ishdir. Ushbu qism o‘zgarishlar chegarasida maksimal aniqlik, ishonchlilik va dolzarblikni talab qiladi, chunki tayyor mahsulotning axborot qiymatining aniqligi katta ahamiyatga egaligi shunga bog‘liq. Yana bir muhim qism shundan iboratki - taqdim etilgan ma‘lumotlarni tahlil qilish, so‘ngra ularni baholashdir. Shuningdek, bunga integratsiya, hududiy taxlil va ekotizimlarning hozirgi holati va ularga ta‘sir etuvchi omillarni, ifloslanish darajasini ko‘rsatuvchi mavzuli xaritalarni tuzishni kiritish mumkin.

Atrof-muhit xaritalari an‘anaviy ravishda davlat, mintaqa va mahalliy atrof-muhit dasturlari va loyihalarini ta‘minlashga qaratilgan. Shu bilan birga, har qanday atrof-muhit faoliyati muayyan hududlar doirasida amalga oshiriladi. Shuning uchun atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarini rejalashtirish, amalga oshirish va natijalarini nazorat qilish hududning turli qismlarida ekologik vaziyat va uning dinamikasi to‘g‘risida obyektiv ma‘lumotlarni talab qiladi, bunda esa axborotlar

taqdimotining kartografik tasvirlash usuli yani, kartografik tadqiqot usulidan foydalanmay turib natijaga erishib bo‘lmaydi.

Atrof-muhitni amaliy muhofaza qilishni kartografik qo‘llab-quvvatlash muayyan hududiy qamrab olish va yo‘naltirilgan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda maksimal darajada amalga oshiriladi. Amaliy faoliyat uchun mo‘ljallangan ekologik xaritalar quyidagi turlarga bo‘linadi;

- inventarizatsiya va baholash xaritalari (umuman individual komponentlar va landshaftlarning holati ko‘rsatkichlari va baholarini, ta’sir etuvchi omillarning hududiy taqsimlanish xususiyatlarini o‘z ichiga oladi);

- bashorat qiluvchi xaritalar (kelajakdagi ba’zi bir sanalar uchun rivojlanishning taxminiy natijalarini, hozirgi tendentsiyalarni yoki ma’lum senariylarni saqlab qolgan holda ifodalaydi);

- tavsiya beruvchi xaritalar (ekologik vaziyatni optimallashtirish maqsadida rejalashtirilgan tadbirlarning hududiy joylashishini ko‘rsatish);

- nazorat qiluvchi xaritalar (tavsiya etilgan tadbirlar amalga oshirilganda vaziyatlarni kuzatish uchun mo‘ljallangan). Ushbu xaritalar ekologik xaritalarning o‘ziga xos xususiyati emas, chunki u amaliy muammolarning yechimini ta’minlashga mo‘ljallangan deyarli barcha xaritalarda qo‘llanilishi mumkin.

Ekologik xaritalashtirish bilan bo‘lgan bog‘liqlik natijasida hududlarning muayyan markazlaridagi ekologik holatiga haqqoniy baho berish, tabiiy muhitga bo‘lgan demografik yukni aniqlash va tabiiy xavfli hodisalarning ro‘y berishi haqida bashorat ishlarini olib borish mumkin. Bunday xaritalashtirish tibbiy-geografik xaritalashtirish bilan ham chambarchas bog‘liq [3].

Ta’lim bo‘yicha ekologik xaritalar illyustratsion material bo‘lib xizmat qiladi va dizayn xususiyatlari jihatidan boshqa o‘quv xaritalaridan tubdan farq qilmaydi.

Xulosa va tavsiyalar. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki ekologik yoki atrof-muhit xaritalari tabiatga jamiyatning ta’sirini yaqqol namoyon qilib beradigan shaffof ko‘zgu bo‘lib, insonlarda atrof muhitda o‘z harakatlari natijasida yuzaga kelayotgan hodisalarni ko‘rish, anglash, fikrlash, tabiatga bo‘layotgan bosimni baholash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, tabiatni muhofaza qilish, muayyan cheklovlarni joriy qilish va noto‘g‘ri olib borayotgan faoliyatlarini to‘xtatish kabi xulosalarga kelishga undaydi. Ekologik xaritalar tizimli ma’lumotlar yig‘ish, muammolarni erta aniqlash va boshqaruv jarayonlarini yaxshilash orqali atrof-muhitni muhofaza qilishda samaradorligini isbotladi. Ekologik xaritalarning kelajagi sun’iy intellekt, mashina o‘qitish texnologiyalari, geografik axborot tizimlari va sun’iy yo‘ldosh tasvirlarining aniqligini

o‘shirish bilan bog‘liq. Ushbu texnologiyalar xaritalarning aniqligi va funktsionalligini yanada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5863-sonli Farmoni, 30.10.2019 yil <https://lex.uz/docs/-4574008> O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
2. Parra, L. Remote Sensing and GIS in Environmental Monitoring. *Appl. Sci.* 2022, 12, 8045. <https://doi.org/10.3390/app12168045>
3. T. Mirzaliyev, I. Musayev, E. Safarov, «Ijtimoiy-iqtisodiy kartografiya». «Yangi asr avlodi», 2009-yil. 141 bet. 31-32-betlari.
4. Берлянт А.М. Картография. М.: Аспект Пресс, 2001. 336 с.
5. Стурман В.И. Экологическое картографирование. М.: Аспект Пресс, 2003. 251 с.
6. Mirzaakhmedov, H., & Akaboev, I. (2015). Advantages of using geoinformation systems when developing thematic maps. In *Proceedings of the scientific-practical seminar of the Fergana Valley Geographers Association* (pp. 165-167).
7. Акабоев, И. З., Хакимов, М. М., & Турдалиев, И. Э. (2023). Значение экологических карт в охране природы и окружающей среды. *Экономика и социум*, (6-1 (109)), 593-598.
8. Akaboyev, I. Z. (2024). Possibilities of using geographic information systems in the study of mountain glaciers. *Экономика и социум*, (5-2 (120)), 1632-1636.

Norboyev O‘.M., Yarasheva Z.A. Ikkilamchi resurslardan foydalanish orqali yashil iqtisodiyotga o‘tishda: muammo va yechimlar	801
Norboyev O‘.M. Transformatsiya negizigagi yashil harakatlar: yo‘nalishlar, usullar va mexanizmlar	805
O‘razaliyev F.B. Yashil iqtisodiyotga o‘tishning ananaviy va noananaviy usullari: nazariya va amaliyot	811
Qudratova L.T. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllanishining ahamiyati	819
Rasulova K.M., Nabieva I.A., Khudoyberdiyev Sh.Sh. Eco solution in printing technologies on textile materials	823
Soatov A.M. Yashil iqtisodiyot strategiyasi, maqsadlari va strategik bosqichlari: nazariya va amaliyot	828
Amonturdiyeva P.G‘., Xatamov A.Y. O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish yo‘llari	834
Xatamov A.Y. Yashil iqtisodiyotga o‘tishning zarurati, dolzarbligi va ro‘yobga chiqarishning asosiy yo‘nalishlari	839
Xoliqov D.R. Hududiy shamol yo‘nalishini hisobga olishning yashil iqtisodiyotga ta’siri (Jizzax viloyati hududi misolida)	845
Xudayberdiyev B.B. Yashil iqtisodiyotni tartibga solish bo‘yicha tavsiyaviy institutsional asoslar	851
Ахмадиев М.Г., Дряхлов В.О., Шайхиев И.Г., Санатуллова З.Т. Моделирование разделения водомасляной эмульсииполиэфирсульфоными мембранами	857

EKOLOGIK MADANIYAT, TA’LIM VA TARG‘IBOT

Abdullajonov X., Xaydarov A.A. Kimyoviy elementlar xossalarini o‘qitish orqali yoshlarda ekologik madaniyatni oshirish	862
Gapparov B.N., Jumaboyev A.O. Jizzax viloyatida resurslardan foydalanishning biosferaga ta’siri: ishlab chiqarish faoliyatining ekologik oqibatlari	866
Akaboyev I.Z. Atrof-muhitni muhofaza qilishda ekologik xaritalardan foydalanishning afzalliklari	870
Julliyev D.Y., Isanov A.P. Ekologik madaniyat, ekologik tafakkur va ekologik boshqaruv yashil iqtisodiyotning rivojlanish omili sifatida	876
Aynakulov M.A. Ekologik madaniyatni rivojlantirish yo‘nalishlari va ularning samarali jihatlari	881
Boratova M.G‘., Muxammedov Sh.Q. Talabalarda ekologik bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni baholashda nostandart testlardan foydalanishning ahamiyati	886
Mamajonova R.T. Yoshlarda ekologik tarbiya va madaniyatni singdirish asoslari	894
Madrimov X.U., Muxitdinov A.A. Ekologik madaniyatni shakllantirish va barqaror rivojlanishga o‘tishni qo‘llab-quvvatlashda ta’lim dasturlari va axborot kompaniyalarining roli	897
O‘tkirov H.Sh., Gapparov B.N. Zamonaviy tendensiyalarda ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish	903